

A INTERNET COMO FATOR DE IMPACTO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR

Lorrayne Borges Pontes, Fatec, lorrayne.pontes@fatec.sp.gov.br

Patricia Yuri de Oliveira Ibe, Fatec, patricia.ibe@fatec.sp.gov.br

João Almeida Santos, Fatec, joao.santos256@fatec.sp.gov.br

RESUMO

A globalização transformou o mundo e continua transformando, trazendo inúmeras novidades, tais como a inovação tecnológica, melhorias e facilidades no dia a dia tanto dos indivíduos, quanto do comércio exterior. A internet foi um dos avanços tecnológicos que surgiu após este fenômeno que revolucionou o mundo contemporâneo e que deu um upgrade no que conhecemos como comércio exterior da atualidade. Foi devido a rede de internet que novas oportunidades surgiram para as empresas, sendo elas de grande, médio ou de pequeno porte de se inserirem no mercado internacional com uma maior facilidade comparado ao que era o comércio internacional anteriormente, visto que os avanços tecnológicos possibilitaram novos meios de negociações e de transações comerciais (hoje o pagamento pode ser realizado a qualquer momento através do celular com o aplicativo do banco), assim como proporcionou vantagens como a facilidade na hora das operações tanto de importação, quanto de exportação com os documentos digitais contendo informações e dados importantes e com disponibilidades no sistema para os usuários (empresas, exportador, importador e agentes aduaneiros) para que se tenha uma maior agilidade, flexibilidade, organização e praticidade em todo o processo.

Palavras-chave: Internet, E-commerce, Comércio exterior, Globalização, Tecnologia.

ABSTRACT

The Globalization has transformed the world and continues to transform it, bringing countless novelties, technological innovation, improvements and facilities in the daily lives of both individuals and foreign trade. The internet was one of the technological advances that emerged after this phenomenon that revolutionized the contemporary world and gave an upgrade to what we know as foreign trade today, it was due to the internet network that new opportunities arose for companies, whether large, medium or small, to enter the international market with greater ease compared to what was the international trade previously, since technological advances made possible new means of negotiations and commercial transactions (today payment can be made at any time through the cell phone with the bank's application), as well as providing advantages such as ease of import and export operations with digital documents containing important information and data with availability in the system for users (companies, exporters, importers and customs agents) for greater agility, flexibility, organization and practicality throughout the process.

Keywords: Internet, E-commerce, Foreign Trade, Globalization, Technology.

1. INTRODUÇÃO

A internet, é entendida como uma rede de conexões por todo cenário internacional, considerada um fenômeno que impactou diretamente as relações pessoais, fronteiras nacionais, política, tempo, distância e comércio, sendo o comércio o objeto de estudo deste artigo, mais específico, a internet como fator de impacto no processo de desenvolvimento do comércio exterior.

O comércio exterior é movido pela tecnologia, já que, sem ela seria quase impossível sua existência. Sabemos que tal prática comercial, é uma interrelação de troca de bens, capitais, serviços e culturas entre países, além de suas fronteiras nacionais, porém como toda atividade tecnológica, com impactos diretos e indiretos no cotidiano de uma sociedade em âmbito global, faz-se necessário entender, como o avanço da internet e suas tecnologias, impactaram diretamente as relações de comércio exterior, a organização dessa prática comercial e quais vantagens e desvantagens essa inserção tecnológica oferece para os consumidores, empresas e Nações. A hipótese é que com a internet, a relação comercial entre os países, através do comércio multilateral, teve um impacto significativo, principalmente com o uso do *E-commerce*, resultando em trocas comerciais mais fáceis, com barreiras comerciais cada vez mais estreitas. Mas é preciso observar, se todos os países possuem condições ou oportunidades de entrar neste tipo de comércio internacional tecnológico, ou se é somente aplicável à países considerados desenvolvidos, ou até mesmo, se qualquer empresa que queira abrir as portas para o mundo, independente do seu segmento ou poder econômico, pode se inserir neste meio.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. A RELAÇÃO ENTRE COMÉRCIO EXTERIOR, INTERNET E GLOBALIZAÇÃO

A Globalização está extremamente presente no comércio exterior, seja na comunicação, nas transações econômicas, principalmente nas trocas de bens, serviços ou capitais. Porém, antes de ser apresentado o desenvolvimento deste artigo, será necessário conceituar o que chamamos de Globalização, para analisar o objetivo deste estudo, visto que, devido a diferentes tipos de pensamentos de diversos autores. Há uma corrente que acredita que a Globalização sempre existiu, enquanto que a outra corrente acredita que nasceu em 1849, com a Revolução Industrial.

Para a primeira corrente de pensamento, todo processo de novas descobertas e avanços de práticas e tecnologias, podem ser consideradas como Globalização. A Globalização é um fenômeno que possui um conceito amplo, tanto no campo político, cultural, social e econômico, possuindo várias análises aceitas pelos estudiosos, portanto, a Globalização é um fato econômico e tecnológico com consequências políticas. (BRESSER - PEREIRA, 2003, p. 97).

Já para a outra corrente de pensamento, que será objeto de estudo desse trabalho, a globalização surgiu do desenvolvimento da tecnologia como as máquinas a vapor e até mesmo com a consolidação do capitalismo, momento este, que teve a expansão do comércio exterior, uma vez que, as indústrias

inglesas obtiveram melhorias em seu processo produtivo, mudanças nas relações de trabalho e até no estilo de vida das pessoas. A princípio, este avanço tecnológico impulsionou a transformação da economia internacional, resultando em um desenvolvimento global. Seguindo esta linha de raciocínio, podemos perceber que neste momento a tecnologia contribuiu para a expansão do comércio exterior, assim como, aperfeiçoamento da produção, facilitando as trocas de bens e serviços, mudando gradativamente as “regras do jogo”. Mas somente no século XX que as mudanças no comércio exterior, devido a tecnologia e a Globalização, ficaram evidentes.

É fato que a Globalização passou a se expandir em meados da década de 80, nas retas finais da Guerra Fria. Além disso, no pós-guerra com a queda do Socialismo e com o Neoliberalismo ganhando forças na década de 70, o que fomentou muito o processo da Globalização econômica. Porém, foi nos anos 80 que chegaram às novas tecnologias, que trouxeram facilidades nas relações econômicas, sendo elas: a movimentação de capitais, empréstimos, investimentos, pagamentos e até mesmo transferências bancárias. Assim como, trouxe benefícios para a economia, a Globalização contribuiu também para o desenvolvimento dos meios de telecomunicação e o surgimento da internet, proporcionando assim, uma maior troca de informações e armazenamento de dados. É a partir deste avanço tecnológico que o mundo passou a se transformar, pois os países passaram a se comunicar, impulsionando o comércio internacional, já que agora as transações, documentações, trocas de informações, tornaram-se mais simples e eficazes.

Giddens (2007), aponta que a Globalização foi influenciada acima de tudo por desenvolvimentos nos sistemas de comunicação. Com inúmeras possibilidades de comunicação instantânea e atuação pós Globalização, a disseminação de informações tornou-se cada vez mais ampla, fator que pode ser direcionado também às práticas de comercialização, que serão discutidas neste estudo.

Lafer (1998), irá dizer em seu estudo que o impacto da comunicação foi essencial na contribuição das realidades de interdependência dos países, ao considerar a diluição das fronteiras nacionais de um país, dessa forma, minimizando a diferença entre o campo interno e externo. Sendo assim, pode-se entender que a diluição das barreiras naturais e fronteiras nacionais delimitadas há anos, não são mais iguais, já que, neste cenário as fronteiras nacionais foram em tese “modificadas” com o aprimoramento das redes de comunicação e desenvolvimento tecnológico, em especial, a internet. Porém, como que a internet teve seu desenvolvimento?

Para Castells (2005) a internet, teve sua origem na ARPA, uma extensão de pesquisa do Departamento de Defesa dos EUA. Porém, a iniciativa tecnológica com a criação de microcomputadores, *softwares* e sistemas, a grande cooperação científica com o apoio de instituições privadas e governamentais, grupos de pesquisas especialistas em tecnologia e renomadas universidades e, estratégias militares, foram fatores essenciais para a criação e desenvolvimento da Internet durante as três últimas décadas do século XX.

De acordo com Manuel Castells (2005), a ARPANET colocada em execução em 1969, foi a primeira rede de computadores considerada a “espinha dorsal” (CASTELLS, p. 83) do sistema de comunicação, já que todas as redes desenvolvidas posteriormente utilizavam-se da essência da ARPANET. Foi em 1995 que a internet passou a não possuir nenhum tipo de autoridade governamental para supervisionar o seu funcionamento por todo mundo, ocorrendo uma plena privatização. Posteriormente a todo esse processo embrionário de criação dos microcomputadores e da Internet, ocorreram aprimoramentos no final do século XX, por exemplo, a criação de extensões que permitiram uma maior conexão mundial, utilizadas com grande frequência nos dias atuais, como

o, WWW, HTML, HTTP e URL, que será denominada por Manuel Castells de “teia mundial”.

2.2. O FENÔMENO INTERNET MUDOU O COMÉRCIO EXTERIOR?

É notório que o fenômeno internet, trouxe consigo diversas vantagens e benefícios para o cotidiano das pessoas, empresas, governos etc. Quando se analisa ou pensa em comércio internacional na internet, deve-se entender alguns pontos característicos dessa prática, por exemplo, *E-Commerce*, *E-Business* e *E-Marketing*, pois de acordo com Pando (2009) em sua exposição para a *Worldwide Express*, esses três, são os pilares deste tipo de negociação. Além disso, se faz necessário analisar isoladamente os pontos positivos direcionados às práticas comerciais eletrônicas no cenário internacional.

As transformações no comércio internacional geraram uma maior integração produtiva e comercial entre países, inclusão de economias em nichos de mercados especializados, ampliação da escala de produção, economias de escala de empresas internacionais e fragmentação das cadeias de suplementos ou de insumos intermediários. Dentro desse panorama, o surgimento da Internet a partir da década de 90, junto com a propagação da globalização, propulsionaram a disseminação das TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação) nos setores e nações, que podem proporcionar maior fluxo de informações com intuito de interromper barreiras de entrada ao mercado, com a diminuição dos custos atrelados ao comércio. (FERNANDES, 2021, p. 3).

Em primeiro lugar: a divulgação de bens e serviços, de empresas dos mais variados segmentos, sofreu um impacto extremamente considerável, uma vez que, ações de *marketing*, passaram-se a ser realizadas em redes sociais e sites, devido à internet, estreitando o contato com o público alvo de uma determinada marca ou produto, não só as fronteiras passam a ser mais estreitas, mas a relação entre o vendedor e comprador também, criando um cenário favorável para comercialização, pois as empresas passam a ter uma divulgação global e não somente regional.

Em segundo lugar: a criação de plataformas de *e-commerce* ou comércio eletrônico, inserção de empresas como Magazine Luiza e Americanas no mercado virtual, *eBay*, *SHEIN* e entre outros, impulsionaram as vendas no comércio nacional e internacional, isso devido ao modelo de negócio realizado nesses ambientes, por exemplo, para um cidadão brasileiro realizar uma compra no *eBay*, que tem sua sede localizada na Califórnia – Estados Unidos, ele não precisará se deslocar até os Estados Unidos, não será necessário ter conhecimento do idioma deste país, muito menos gastos com qualquer outro custo de mobilidade para realizar tal compra, visto que, será necessário somente, ter acesso a internet e ao site ou aplicativo do *eBay*, uma vez que, toda a transação comercial, por mais que seja um ato comercial realizado entre duas Nações diferentes, será efetuada 100% *online*, desde a escolha do produto até a finalização do pedido e acompanhamento da entrega, tudo realizado através de um *smartphone*, computador ou qualquer outro aparelho eletrônico que possua acesso à internet, podendo estar no conforto de sua residência, ou em qualquer lugar do mundo.

Em terceiro lugar: tempo e lugar. O tempo pode ser um fator de vantagem para o comércio exterior inserido na rede; em relação ao consumidor, não é mais necessário investir tempo para se locomover até um determinado lugar e realizar a transação comercial, até em casos no qual o

consumidor não fica satisfeito com o produto, todo o trâmite de organização para a devolução, também é realizada através da rede. Para Pando (2009), os custos e investimentos para manter um negócio físico também tiveram uma queda, visto que é possível ter negociação e execução de atividades comerciais, sem necessariamente ter um estabelecimento físico, já que, outra vantagem é justamente ter negócios sem intermediários. Sendo assim, uma loja pode estar inserida em qualquer lugar do mundo, por exemplo, o *eBay*, potencializando as vendas de um determinado produto, marca ou empresa, através do grande alcance oferecido pela internet. Além disso, os ganhos financeiros no comércio internacional, podem ter um crescimento exponencial, pois na rede é possível ter negociação comercial dentro e fora das fronteiras nacionais, durante os trezentos e sessenta e cinco dias do ano, todos os dias da semana, durante vinte quatro horas por dia. Portanto, não tem a necessidade de parar os negócios, não há a necessidade de fechar as portas após o horário comercial, pois tudo está integrado virtualmente, com acesso fácil e rápido para os consumidores, maximizando os lucros do negócio. Em muitos casos, os custos diminuem ainda mais, pois não é necessário ter um funcionário humano a todo momento, pois muitas ações são realizadas de forma sistêmica.

Sendo assim, inserir as práticas comerciais na internet é abrir a janela para o mundo, pois a internacionalização com a internet, é realizada de maneira simplificada. É possível um consumidor do Brasil, acessar um *web site* ou aplicativo de origem chinesa e realizar transações comerciais, sem ao menos sair de casa, o que torna o advento da internet no comércio exterior uma prática incrível. Além de trazer a possibilidade de regiões e comunidades por todo o mundo menos conhecidas e desenvolvidas, de participar do jogo comercial. Portanto, gerando impactos positivos no desenvolvimento econômico.

A Internet, por exemplo, é o canal de informação e comunicação com alta presença no ambiente globalizado, dado que a disseminação das TICs desde os anos 90 vem conectando diversos países dos melhores padrões de desenvolvimento aos países mais isolados e pobres. Essa barreira ao comércio internacional cria certa vantagem para antigos parceiros que, por algum tipo de proximidade cultural ou linguística, criam laços que podem ser revertidos em benefícios econômicos entre as nações. [...] ferramenta para a diminuição da barreira natural gerada pela falta de fluxo informacional e comunicativo entre países [...]. (FERNANDES, 2021, p. 14).

2.3. COMO JÁ DIZIA SHAKESPEARE: NEM TUDO QUE RELUZ É OURO...

Como qualquer tecnologia, a internet direcionada ao comércio exterior, também traz algumas desvantagens.

Primeiro ponto a ser analisado como uma eventual desvantagem ao inserir o comércio exterior na internet, é a segurança dos dados utilizados nas transações comerciais. Ao realizar uma determinada compra virtualmente, todos os dados, desde nome do comprador ao código CVV do cartão, são inseridos no momento da compra, sendo assim, inseridos na rede, sendo uma desvantagem, já que, da mesma forma que a tecnologia avançou para aprimorar tais práticas comerciais, também aprimorou para ser utilizada em invasão de *sites* e dados através de *hackers*, *malware*, *phising* e entre outras maneiras de roubo e vazamento de dados, não somente de um consumidor físico, mas de empresas e até mesmo dados de um país. Além de sites fraudulentos de lojas e marcas já existentes, consideradas

confiáveis para este tipo de negociação, elevando o número de fraudes e golpes em compras na internet. Entretanto, no Brasil toda atuação da internet é regida pela Lei N° 12.965 de abril de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet, tal Lei também é direcionada para conduzir os deveres e direitos do uso da internet nas práticas de comércio dentro e fora das fronteiras nacionais e do desenvolvimento econômico voltado para essa área da rede.

[...] Esta Lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil [...] preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas; [...] liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei. [...] Art. 6° Na interpretação desta Lei serão levados em conta, além dos fundamentos, princípios e objetivos previstos, a natureza da internet, seus usos e costumes particulares e sua importância para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural. [...] Art. 7° XIII – aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet. (PLANALTO, 2014).

Não somente o Marco Civil da Internet, que funciona como uma Constituição da Internet, dentro do território nacional, a Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, também possui extrema importância, ao considerar o advento da internet no comércio exterior, pois ao realizar transações comerciais na rede, os dados de milhares de pessoas do mundo ficam expostos na rede, e através dessa Lei, que podemos ter garantia de segurança dos dados e proteção de informações tanto do estado quanto das empresas e consumidores brasileiros.

O segundo ponto a ser analisado é a diferença do uso da internet para práticas comerciais entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Toda tecnologia e sua inclusão aos processos do cotidiano possuem custos de investimentos elevados, dificultando a inclusão dos países em desenvolvimento nesse cenário tecnológico, uma vez que, eles não são produtores de tecnologias. Para Santos e Gimenez (1998), o desenvolvimento do comércio eletrônico abrange diversos segmentos, tipos e portes de empresas, não havendo restrições. Dessa forma, tanto empresas de capital pequeno e empresas de capital de médio e grande porte, podem inserir suas negociações na internet, desde que possuem investimento financeiro para tal ato.

Ao analisar essa inserção por parte das Nações, a situação se torna mais complexa, pois os países produtores de tecnologias são países desenvolvidos, detentores de grande capital, alto grau de industrialização e um bom índice de desenvolvimento social e econômico, que investem na produção de novas tecnologias e vendem aos países em desenvolvimento, sendo assim, o custo de investimento que um país em desenvolvimento irá precisar para adquirir uma tecnologia e inserir práticas comerciais na internet, já que não possui capacidade para produzi-la em território nacional, será maior, diferentemente de países desenvolvidos. É muito mais complexo para um país que produz batatas comprar tecnologia, do que um país que já tem a tecnologia e sua produção inserida em seu território.

Além dos fatores de produção, capital e investimento, o acesso universal a rede de internet, por parte de tais Países, não ocorre de uma maneira efetiva, uma vez que, para um país se inserir globalmente na chamada “sociedade da informação”, “sociedade em rede”, ou até mesmo, para acompanhar os avanços da tecnologia presente no cenário internacional, de acordo com os autores Bolaño e Reis (2015), a internet precisa ser uma ação de política pública, portanto, fazer parte das pautas e planos nacionais do Governo, com amplo investimento, algo que não ocorre nesses países,

devido a diversos fatores que antecedem os investimento neste setor. No Brasil, por exemplo, a banda larga, não faz parte das pautas públicas, não sendo considerada um direito para sociedade, tendo também, uma iniciação tardia, aumentando o nível de desigualdade ao acesso à internet no território nacional e dificultando a competitividade do Brasil com os outros países em âmbito global. Sendo assim, o uso da internet no comércio exterior, não pode ser considerado como uma prática igualitária no cenário internacional, pois ao considerar a posição de um determinado país, se é desenvolvido ou não, tanto os investimentos direcionados a essa atividade econômica quanto as pautas de política pública nacional para essa prática, serão diferentes e possuirão diferentes posições de prioridade para o Estado.

Porém, mesmo com as desvantagens e dificuldades devido ao uso do comércio internacional eletrônico, *“El comercio electronico no puede vivir divorciado del comercio exterior”*. (PANDO, 2009).

O efeito da Internet nos países com diferentes estágios de desenvolvimento é distinto, de modo que pode ocorrer relações positivas entre as exportações dos países em desenvolvimento para países desenvolvidos, entretanto, a mesma relação não é evidenciada quando assumimos exportações de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. Em países desenvolvidos, a penetração da Internet está correlacionada com os custos fixos de entrada relativamente altos nos países em desenvolvimento quando comparados com outros países desenvolvidos [...]. Com intuito de identificar os efeitos da Internet no comércio internacional, Freund e Weinhold (2004) desenvolvem um modelo de mercados segmentados e concorrência imperfeita, para demonstrar os possíveis efeitos da redução dos custos fixos de entrada das empresas, que podem ser ocasionados pela maior penetração da Internet. O modelo considerando segmentação de mercado e concorrência imperfeita, são características importantes para mercados em que há presença de custos fixos. As exportações são definidas pautadas em lucros e custos fixos, pois empresas não irão escolher comercializar com outros mercados onde os lucros são baixos e os custos fixos são altos, demonstrando um nível de concorrência diferente entre países. [...] A disponibilidade efetiva da Internet reduz o custo fixo das empresas inseridas em um mercado. A intuição básica leva ao seguinte raciocínio: a Internet induz e auxilia as empresas a adquirir informações sobre países estrangeiros com mercados pertencentes ao ambiente online, servindo como ferramenta para as redes compartilharem informações sobre mercados específicos. Há uma efetividade em relação a redução dos custos de se realizar negócios em um país estrangeiro. [...] Favorável a essa redução, há um aumento nas exportações, pois as empresas entram no mercado externo. (FERNANDES, 2021, p. 27-28).

2.4. MUDANÇAS NA ORGANIZAÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

Novas tecnologias impactaram significativamente em diversos aspectos sociais, comerciais, políticos e econômicos de uma sociedade, com a internet não seria diferente. Para o objetivo deste estudo, será apresentado algumas modificações dentro das práticas de comércio exterior. O grande avanço e desenvolvimento das políticas aplicadas ao comércio exterior no Brasil, que assim como, qualquer atuação no mundo moderno e tecnológico, devido ao desenvolvimento das tecnologias, cada vez mais vem se aprimorando. Começando com uma análise voltada para o Brasil, portanto, aos negócios não somente do Brasil como país, mas também das empresas que residem no território brasileiro e realizam atividades comerciais com outras empresas em outros países, sendo uma

exportação, importação, investimento em capital ou bancos externos e demais transações financeiras.

Anteriormente ao crescimento da internet e suas tecnologias em práticas de comércio exterior, no Brasil tais atividades não eram realizadas de forma consolidadas, automatizadas e organizadas, havia o uso de documentação impressa e de trabalho manual, fatores que tornavam o processo comercial vulnerável e menos eficaz, principalmente ao considerar o fator tempo. Com a internet, tivemos algumas mudanças significativas.

O destaque para a mudança na organização do comércio internacional vai para o Siscomex, portal pelo qual as operações de comércio exterior são controladas pelo Governo brasileiro, reunindo um fluxo único de informações, atividades do comércio internacional, registros e acompanhamento da atividade comercial. Todo o registro destas informações é realizado por intervenientes, podendo ser tanto público quanto privado.

O Sistema Integrado de Comércio Exterior, mais conhecido como, Siscomex, instituído em 1992 através do Decreto de número 660, porém foi no ano de 2012 que teve sua integração na internet, o chamado Siscomex WEB, com o objetivo de integrar as atividades das operações de comércio internacional, oferecendo também a possibilidade de acompanhamento e controle de tais operações.

O principal objetivo é otimizar os processos mais burocráticos, visto que, os usuários que o utilizam, possuem acesso eletrônico aos serviços, dados e demais informações relacionadas ao comércio internacional. Vale ressaltar que os Órgãos governamentais intervenientes deste sistema são: os Gestores, os quais possuem a responsabilidade de manter a manutenção e a administração do Portal; e os Anuentes, que atuam na autorização dos processos de exportação e importação.

É através do Siscomex WEB que todas as informações necessárias podem estar consolidadas em um único lugar, sem divergência de informação entre as partes atuantes, otimizando os processos burocráticos de uma comercialização internacional.

O Portal também conta com algumas seções, dentre elas: a de importação, onde é possível elaborar a LI (Licença de Importação) e a DI (Declaração de Importação) pelo Siscomex importação *web*; a de exportação, onde é possível elaborar a DU-E (Declaração Única de Exportação); há uma seção direcionada para o *Drawback* integrado suspensão e o *Drawback* isenção *web*; uma seção destinada ao catálogo de produtos no qual é integrado à DUIMP (Declaração Única de Importação), é de responsabilidade do importador o registro e cadastro de toda a mercadoria importada; e uma seção para o pagamento centralizado, que tem o objetivo de facilitar coletar tributos, taxas e tarifas inerentes ao comércio exterior.

A DUIMP é o principal documento eletrônico do chamado Novo Processo de Importação (NPI), traz um conjunto de informações que envolve diversas áreas, por exemplo, comercial, aduaneira, administrativa, financeira, fiscal e de tributos, portanto, todas as atividades e processos de importação relacionados em um único documento, substituindo a Declaração de Importação (DI) e a Declaração Simplificada de Importação (DSI), resultando em ganhos nos processos, principalmente ao considerar fatores como tempo e veracidade dos dados informados.

A DU-E é o principal documento eletrônico direcionado para o despacho aduaneiro de exportação, assim como a DUIMP, também contém informações que abrange diversas áreas, além da área logística para as operações de exportação. Reunindo todas as informações do novo processo de exportação e substituindo os antigos documentos de Registro de Exportação (RE), Registro de Crédito, Declaração de Exportação (DE) e a Declaração Simplificada de Exportação (DSE). Assim como a DUIMP, a DU-E tem como objetivo otimizar e facilitar o processo de comércio exterior.

É evidente que a internet trouxe para o Brasil e para as empresas que estão inseridas no país, uma nova organização nas práticas comerciais, pois com um processo bem estruturado, mais confiável, eficaz e centralizado, os resultados ao considerar fatores como tempo, impressão de papel, gerenciamento de arquivo físico para Notas e documentação impressas, entre outros aspectos do modelo antigo, são positivos, resultando maior agilidade, simplicidade e modernização de todo o processo, eliminando etapas burocráticas e automatizando a conferência de todos os dados.

No entanto, esse tipo de automatização e aprimoramento nos processos e práticas do comércio exterior, não se limita dentro das fronteiras nacionais brasileiras. Outros países, por exemplo, os Estados Unidos da América, também aprimorou tais atividades com o chamado ACE, que na tradução literária, pode ser chamado de Ambiente Comercial Automatizado.

The Automated Commercial Environment (ACE) is a U.S. Customs and Border Protection (CBP) system designed to facilitate legitimate trade while enhancing border security. ACE will improve collection, sharing, and processing of information submitted to CBP and government agencies. [...] The Automated Commercial Environment (ACE) is the primary system or “single window” for the international trade community to submit import and export data to communicate with U.S. Customs and Border Protection (CBP) and other participating government agencies. (SHAPIRO, 2016).

2.5.

E A SOCIEDADE?

O objetivo do presente estudo, é mostrar os impactos nas práticas de comércio exterior, porém ao olhar para um fator que exerce tanta influência, em diversos setores, igual a internet e seus avanços tecnológicos, não devemos nos atentar apenas para o setor econômico, mas também para os impactos na sociedade. De acordo com o estudo de 2018 do IBGE, que analisa as condições de vida da população brasileira, o acesso domiciliar a internet aumentou expressivamente do ano de 2016 para 2017, de 67,9% para 74,8%, além disso, o crescimento também foi visível ao olhar para a população com renda per capita inferior a US\$5,50 por dia, de 47,8% para 58,3%. Portanto, pode-se entender que o fenômeno internet traz benefícios para o comércio exterior não somente devido a implementação nas práticas comerciais, mas também porque teve um avanço em escala geral, dado que, quando se tem a inserção da internet aos civis, na sociedade de maneira geral, atendendo diversas camadas da população, automaticamente pode-se ter ganhos no comércio, uma vez que, tais pessoas possuem acesso direto à diversas plataformas na rede, de maneira online.

2.6.

NA INTERNET

O COMÉRCIO EXTERIOR ATUALMENTE

A internet ofereceu para o comércio internacional possibilidades, principalmente no quesito fronteiras, pois barreiras culturais, linguísticas e até mesmo barreiras naturais que separam um país ou uma empresa de outra, se tornaram cada vez mais estreitas, devido as formas de negociações mais simplificadas, conforme vantagens abordadas anteriormente.

Nas últimas cinco décadas, a redução de controles sobre a conta capital e financeira dos países, as diminuições tarifárias estabelecidas em acordos bilaterais ou multilaterais, bem como o desenvolvendo e a difusão de novas tecnologias em diversas áreas setoriais,

impulsionaram a integração comercial, produtiva e financeira das economias mundiais. Cada vez mais países desenvolvidos e em desenvolvimento passaram a compor um extensivo fluxo de capital internacional e uma complexa cadeia de suplementos e de bens. [...]. A efetiva aplicação da tecnologia acarretará aumento no crescimento econômico e ganho de mercado. Entretanto, uma inapropriada aplicação da mesma pode reduzir tendências competitivas e, portanto, perder participação nos mercados internacionais. (FERNANDES, 2021, p. 18-21).

Mesmo com a Pandemia ocasionada pelo COVID-19, o comércio internacional, não teve um abalo negativo, para Abrams (2021), a Pandemia trouxe uma rápida aceleração para o comércio internacional, visto que, o *E-commerce* trouxe possibilidades para continuar com o desenvolvimento do comércio, graças à internet. Este tipo de prática comercial oferece uma diversidade no momento das negociações, com a participação de diversas entidades comerciais, grupos sociais e de países desenvolvidos e em desenvolvimento, já que não existe a necessidade de realizar o comércio internacional através da implementação de franquias em outros países.

[...] Prior to the pandemic, only eight of the 32 markets we cover recorded ecommerce penetration in the double digits. In 2020, that list expanded to 16 markets and will include 22 markets by 2025. [...] 2020 was a record-setting year for digital buyer growth in the region. We forecast that 38.0 million consumers in Latin America were first-time digital buyers in 2020. [...] Ecommerce sales will continue to grow at a healthy clip, reaching 23.6% of total retail sales by 2025 versus 11.0% in 2019. (ABRAMS, 2021).

O *E-commerce* representa para o comércio internacional, principalmente pós a pandemia, uma nova fase, um futuro com oportunidades de negociações, pois quanto maior é o investimento no aprimoramento das redes, a quantidade de usuários conectados aumenta. Souza e Melo (2019), vão dissertar que antes do aprimoramento das tecnologias de comunicação, em especial, a internet, a relação comercial só era possível com grandes empresas, mas atualmente, os países que estão dispostos a utilizar as tecnologias ao seu favor, podem apresentar melhores resultados econômicos. O *E-commerce* se insere neste meio, diferenciando-se dos métodos antigos de comercialização, destacando-se, principalmente com a troca de informações, entre consumidores e empresas, países e exportadores.

3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A internet abriu as portas para muitas empresas tanto de grande, médio e pequeno porte, expandindo seus negócios no mercado internacional e gerando maiores lucros com a atração novos clientes. A rede trouxe vantagens, como, maior agilidade, facilidade e novas possibilidades por todo o processo das operações de comércio exterior.

Com o uso da internet a Globalização ficou mais evidente, tanto pela rapidez na comunicação como na velocidade dos negócios realizados entre pessoas, Nações, empresas e Governos ao redor do mundo. Com o fluxo de informações realizado pelo meio digital, muitos negócios foram criados e diversos processos de exportação e importação foram revisados, permitindo que a Globalização tivesse uma ampliação ainda maior.

Este artigo que tem como objetivo a análise da contribuição da internet no desenvolvimento do comércio exterior, mostrou ao longo do desenvolvimento, que a atuação é perceptível em negócios

como *E-Commerce*, *E-Business* e *E-Marketing*. Em relação ao *E-commerce*, nota-se as compras realizadas pelos consumidores ao redor do mundo, permitindo a movimentação de mercadorias e Capital. Portanto, o *E-commerce* é uma importante ferramenta do comércio internacional, uma vez que, na fase da pandemia ganhou destaque com a importação e exportação de diversos produtos, mantendo esse método de negociação no pós-pandemia. Resultando em novas oportunidades.

4. CONCLUSÃO

Após todos os pontos apresentados neste estudo, foi possível compreender que a internet, trouxe mudanças significativas, não somente para as relações sociais e meios produtivos, como também, para o Comércio Exterior.

Vantagens relacionadas a espaço, tempo e redução de custos, são cada vez mais vivenciadas no meio tecnológico, principalmente com o uso do *E-commerce*, como plataforma de transações comerciais mais eficaz em relação à métodos comerciais antigos, estreitando a relação entre importador e exportador, reduzindo barreiras linguísticas, territoriais e culturais.

O rompimento de barreiras entre os países para a ampliação do comércio, foi crescente devido a expansão da comunicação via internet. Com a possibilidade de o importador ter contato com o exportador, sem ter que estar presente e poder conhecer o produto em um ambiente virtual, exigindo que os países rompessem algumas barreiras comerciais e adotassem regimes aduaneiros especiais.

É notório que todos os países e empresas podem se inserir no mercado internacional, devido às oportunidades oferecidas pela Globalização e inovação tecnológica, entretanto, para participar do comércio internacional por meio da rede, é necessário que os países tenham recursos financeiros suficientes para investir em infraestrutura, assim como indústrias privadas e o mercado investir em tecnologias.

A internet é uma janela para o futuro do comércio exterior, com muitas oportunidades, tanto para países desenvolvidos, quanto para países em desenvolvimento, para empresas de grande, médio e pequeno porte, todavia, quando bem aplicada à tais negociações e transações comerciais.

AGRADECIMENTOS

Para o desenvolvimento deste artigo e conclusão do curso de Comércio Exterior, tivemos apoio de diversas pessoas, mas principalmente a parceria, incentivo e esforço entre ambas as autoras deste trabalho, mesmo diante de tanta exaustão. Gostaríamos de agradecer o incentivo das famílias (pais e mães) que nos auxiliaram para concluir mais um curso e ao nosso amigo Lucas Moura por todo o apoio e auxílio neste trabalho.

REFERÊNCIAS

- ABRAMS, Karin Von. **These are the top global ecommerce markets.** 2021. Insider Intelligence. 2021. Disponível em: <https://www.insiderintelligence.com/content/top-global-ecommerce-markets>. Acesso em: 24 mai. 2022.
- BENEDICTO, Gideon Carvalho de; RODRIGUES, Waldemar. **Uma análise das políticas do comércio exterior brasileiro nos últimos quinze anos.** V. 2. N. 2. Florianópolis: Estratégia e Negócios, 2009.
- BOLAÑO, Cesar R. Siqueira; REIS, Diego Araújo. **Banda Larga, Cultura e Desenvolvimento.** Belo Horizonte: Nova Economia, 2015.
- BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. **Da Diplomacia do Equilíbrio de Poderes à Política da Globalização.** 2003. Disponível em: <http://www.bresserpereira.org.br/papers/2003/95DepoisDiplomacEquilPod.p.pp.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2021.
- BUENO, Sinara. **Guia definitivo da DU- E. Faz Comex.** 2022. Disponível em: <https://www.fazcomex.com.br/npe/du-e-o-guia-definitivo/>. Acesso em: 11 out. 2022.
- BUENO, Sinara. **DUIIMP Por que ela é importante?.** 2022. Disponível em: <https://www.fazcomex.com.br/npi/duimp-por-que-ela-e-importante/>. Acesso em: 11 out. 2022.
- CASTELLS, Manuel. **A Sociedade em Rede.** 8. ed. rev. e aum. Tradução de Roneide Venancio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2005.
- FEDERAL, Receita. **Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex.** 2014. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/importacao-e-exportacao/sistema-integrado-de-comercio-exterior-siscomex>. Acesso em: 03 abr. 2022.
- FERNANDES, Caio Cezar. **Efeito da Internet sobre o comércio internacional.** 2021. 61 p. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Economia) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, 2021.
- GIDDENS, Anthony. **O mundo em descontrole.** 6. ed. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Record, 2007. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1PDLu5nIXuQgcpORvO-nZqjGhuLM3nBFN/view>. Acesso em: 01 dez. 2021.
- IBGE. **Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise das condições de vida da população brasileira.** 2018. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101629.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2022.
- LAFER, Celso. **O impacto de um mundo em transformação no Direito Internacional.** Política Externa, São Paulo, v. 7, n.1, p. 3-14, jun. 1998.
- PANDO, Raúl E. Privat. **El Comercio Exterior Aplicado los Negócijs Electrónico.** 2009. Disponível em: <https://www.prompex.gob.pe>. Acesso em: 02 fev. 2022.
- PLANALTO. **LEI Nº12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014.** 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm. Acesso em: 01 abr. 2022.
- PLANALTO. **LEI Nº13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.** 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm. Acesso em: 01 abr. 2022.
- SANTOS, Angela Maria Medeiros M.; GIMENEZ, Luiz Carlos Perez. **O comércio eletrônico através da Internet.** 1998. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/bibliotecadigital>. Acesso em: 05 jan. 2022.
- SANTOS, Rahellen. **O que é o Marco Civil da Internet?.** Politize: 2021. Disponível em:

<https://www.politize.com.br/marco-civil-da-internet/>. Acesso em: 01 abr. 2022.

SERASA. **O que é CVV do cartão de crédito?** Disponível em: <https://www.serasa.com.br/ecred/blog/o-que-e-cvv-do-cartao-de-credito/>. Acesso em: 01 jun. 2022.

SISCOMEX. **DRAWBACK.** 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/siscomex/pt-br/informacoes/drawback>. Acesso em: 01 abr. 2022.

SHAPIRO. **What you need to Know about Automated Commercial Environment (ACE).** 2016. Disponível em: <https://www.shapiro.com/wp-content/uploads/2020/07/What-You-Need-to-Know-about-ACE.pdf>. Acesso em: 24 mai. 2022.

SOUZA, Ellen Gianni Gomes de Oliveira; MELO, Évylla M. D. C. Barbosa de. **E-commerce: Os avanços do comércio no mundo globalizado.** 2019. 16 p. Centro Universitário Tabosa de Almeida, Pernambuco.